

УДК 613.22

**УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ****QUALITY MANAGEMENT AND SAFETY OF INFANT FOOD**©**Демиденко Г. Н.***канд. хим. наук, Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия, xt345@mail.ru*©**Demidenko G.***Ph.D, Tver State Technical University, Tver, Russia, xt345@mail.ru*©**Иванова Н. И.***Тверской государственный технический университет г. Тверь, Россия, enatashai19@yandex.ru*©**Ivanova N.***Tver State Technical University, Tver Russia, enatashai19@yandex.ru*©**Сулман М. Г.***д-р. хим. наук, Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия, sulman@online.tver.ru*©**Sulman M.***Dr. habil., Tver State Technical University Tver, Russia, xt345@mail.ru*

Аннотация. В работе рассмотрена проблема разработки и внедрения стандартов, призванных регулировать отношения, возникающие при производстве и обращении специализированных пищевых продуктов, предназначенных для детского питания, на территории Российской Федерации и Таможенного союза.

Abstract. This paper presents the problem of development and deployment of the standards urged to govern the relations arising from production and circulation of the specialized foodstuff intended for infant food in the territory of the Russian Federation and the Customs union.

Ключевые слова: продукты детского питания, управление качеством, безопасность, технический регламент.

Keywords: infant food, quality management, safety, technical regulation.

В сфере управления качеством, обеспечения безопасности и улучшения питательных свойств детского питания главным является реализация комплексных мероприятий, которые обеспечивают детей грудного и раннего возраста специализированными продуктами питания общего и лечебного назначения. Именно поэтому разработка и реализация государственной политики в области обеспечения детей, особенно самого раннего возраста, адаптированным питанием является своевременной и жизненно необходимой задачей государства. Она основывается на ряде нормативных документов, которые действуют на территории Российской Федерации, например, Федеральным законом от 02.01.2000 г. №29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов.

Одним из элементов механизма государственной политики в области реализации мероприятий, направленных на улучшение структуры питания детского населения, является выбор и оценка приоритетных направлений развития науки и техники в сфере производства и потребления продовольствия, формирование федеральных и региональных целевых, научно-

технических и других программ, предусматривающих научно–технические и технологические мероприятия, направленные на решение приоритетных проблем питания детей, разработку принципиально новых технологий, способных коренным образом повлиять на структурные изменения в сфере производства продуктов детского питания.

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих жизнедеятельность и уровень здоровья человека. Применительно к детскому возрасту значение питания многократно возрастает, поскольку рациональное питание детей первого года жизни — одно из важнейших условий, обеспечивающих их гармоничный рост, оптимальное психомоторное и интеллектуальное развитие, устойчивость к действию инфекций и различных неблагоприятных факторов внешней среды, оказывает определяющее воздействие на рост, развитие и формирование детского организма. Для производства консервов для детского питания должны создаваться такие условия, чтобы максимально сохранить биологическую ценность, должен осуществляться строгий подбор компонентов и сглаживаться сезонные колебания в употреблении биологически активных веществ (в частности, витаминов и витаминоподобных веществ) [1]. Современные технологии позволяют обеспечивать глубокую внутреннюю стандартизацию состава консервированных продуктов по важнейшим компонентам, гарантируют микробиологическую чистоту продукта.

Детское питание — это значимая область рынка детских товаров, и, по мнению многих врачей, именно в безопасном и полноценном питании детей кроется основной потенциал здоровья подрастающего поколения. Российский рынок в настоящее время представлен большим ассортиментом пищевых продуктов различного уровня качества и безопасности из многих стран мира, в том числе и такими продуктами как детское питание.

Рынок детского питания в России развивается широко и активно. Например, данные Росстата говорят о том, что сегмент детского питания с 2012 по 2015 годы занимает не менее 10% от всего объема рынка. Структура рынка детского питания представлена такими основными сегментами, как заменители грудного молока, соки, каши, пюре, чай, печенье. Основным спрос имеют заменители грудного молока, детское пюре готовое и детские каши растворимые (Федеральная служба государственной статистики: www.gks.ru).

Полезность для ребенка, дата выпуска и срок годности, состав и экологическая безопасность продукта являются основными факторами выбора детского питания, но родители зачастую находятся на недостаточном уровне осведомленности о сбалансированном питании. Российские мамы рано переводят своих детей на продукты, предназначенные для взрослых, в то время как педиатры советуют продолжить кормление ребенка детским питанием до 3 лет и дольше. Научно доказано, что взрослая пища хуже усваивается растущим детским организмом и в ней не хватает жизненно важных для ребенка витаминов и минералов.

Рынок детского питания в России характеризуется высокой долей распространения производства зарубежных производителей, поэтому необходимо создать комплекс мероприятий, которые были бы направлены на модернизацию производства и продвижение продукции, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественных производителей [2].

Вместе с подтверждением соответствия продуктов детского питания требованиям безопасности, они должны иметь подтверждение соответствия потребительским свойствам, как например функциональному назначению и пищевой ценности. К сожалению, некачественные и недобросовестные производители поставляют на потребительский рынок России фальсифицированные и даже в некоторых случаях небезопасные для детского организма продукты питания.

Именно поэтому обеспечение государственного регулирования в области качества и безопасности продуктов детского питания является важной задачей в регулировании вопросов потребительского рынка в России. Разработка федеральных законов позволила законодательно регулировать вопросы качества и безопасности производства и оборота продуктов детского питания. Для этого государственные стандарты, являющиеся инструментом регулирования вопросов в сфере качества и безопасности продуктов питания, должны соответствовать с действующим законодательством подзаконных актов и

нормативных документов. Установление конкретных требований, методов контроля к продуктам детского питания является основной целью для создания нормативно-правовой базы.

Безопасность продуктов детского питания — это уверенность в том, что пищевые продукты при стандартных условиях их использования не являются вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений.

В пищевой продукции не допускается присутствие инфекционных возбудителей, паразитов, их токсинов, несущих опасность для жизни и здоровья человека. Сроки годности и условия хранения пищевой продукции устанавливаются изготовителем. Материалы, используемые для изготовления упаковки, изделий, контактирующих с пищевой продукцией, должны соответствовать требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза, таким как ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Продукты детского питания и их компоненты должны соответствовать гигиеническим нормативам безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1078–01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и СанПиН 2.3.2–1940–05 «Организация детского питания».

При производстве продукции для детского питания не допускается использование продовольственного сырья, содержащего ГМО (генетически модифицированный организм) или полученного с применением пестицидов.

Для детей первого года жизни пищевая продукция по консистенции должна соответствовать возрастным и физиологическим особенностям пищеварительной системы.

При производстве пищевой продукции для детей раннего возраста разрешается использование витаминов и минеральных солей, установленных в Техническом регламенте Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», а для детей всех возрастных групп с целью придания специфического аромата и вкуса допускается использовать только натуральные пищевые ароматизаторы (вкусоароматические вещества) и для детей старше 4 месяцев — также ванилин.

На сегодняшний день требования к качеству и безопасности пищевых продуктов устанавливаются в технических регламентах, национальных стандартах и технических условиях. Последний документ является самым распространенным среди предприятий-изготовителей пищевых продуктов, выпускающим продукцию по новым рецептурам и технологиям.

Сегодня наиболее важным средством улучшения качества пищевой продукции является межгосударственная стандартизация. К ее основным целям относится защита интересов потребителей и каждого государства-участника Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации в вопросах качества услуг, продукции и процессах производства, которые обеспечивают безопасность, содействие конкурентоспособности на международном рынке, устранение технических барьеров.

Внедрение международных стандартов дает возможность эффективно участвовать в межгосударственном и международном разделении труда, создается основа для здоровой конкуренции с привозимыми товарами и обеспечивается улучшения экспортных возможностей производителя. Необходимый уровень качества, безопасности и надежности гарантирует только та продукция, которая соответствует требованиям международных и межгосударственных стандартов. Это касается, в первую очередь, продуктов детского питания, в том числе, лечебного питания детей, которые ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» относит к специализированной пищевой продукции.

При более широком ассортименте продукции, ввозимой из разных регионов мира, гарантирует необходимый уровень качества, безопасности и надежности только та продукция, которая соответствует международным стандартам. Это касается, в первую очередь, продуктов детского питания. Создание необходимых условий гарантированной безопасности

по критериям качества, при наличии межгосударственных стандартов на продукты детского питания, позволит покупателю обоснованно делать свой выбор

Производство специализированных продуктов по государственным и межгосударственным стандартам с учетом физиологических особенностей детского организма при строгом контроле используемого сырья, соблюдение обязательных требований, санитарного состояния производства, является одной из мер по улучшению структуры питания для детей разных возрастных групп; способствует достижению высокой пищевой и биологической ценности продуктов детского питания; рецептуры обеспечивают заданный химический состав по белку, жиру, углеводам и адекватность аминокислотного и жирнокислотного состава физиологической потребности детей [3].

В настоящее время в России нет действующего нормативного документа, который бы полностью описывал контроль качества и безопасности детской пищевой продукции, требования к ее маркировке, материалам упаковки и т.п., обеспечивал защиту потребителей от некачественной и фальсифицированной продукции. Кроме того, сегмент производства детского питания не отнесен четко к какому-либо ведомству. Создание нового документа требует детальной проработки и разработки требований к продуктам детского питания, процессам производства, хранения, перевозки (транспортировки) и реализации. Должна быть защита потребителей от некачественной и фальсифицированной продукции.

Разработаны проекты документов, которые призваны регулировать отношения, возникающие при производстве и обращении пищевых продуктов отечественных и зарубежных производителей, предназначенных для детского питания, на территории Российской Федерации, и, в перспективе, стран Таможенного союза:

–Федеральный закон Технический регламент «О безопасности продуктов детского питания» (проект);

–Проект технического регламента РТР–041 «О требованиях к безопасности продуктов детского питания, процессов их производства, хранения, перевозки и реализации» (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт): www.gost.ru).

Цель разрабатываемых документов является защита жизни и охрана здоровья детей путем установления общих требований к безопасности и качеству продуктов детского питания и их обороту, а также предупреждение угрозы возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний. Стандарты на продукты, предназначенные для детского питания, особенно для питания детей первых месяцев жизни, употребляемых без термической обработки, в отличие от стандартов, регламентирующих выпуск продуктов общего назначения, должны иметь более жесткие требования к показателям качества, при соблюдении которых можно быть уверенными в том, что детские продукты будут безопасными и качественными. По микробиологическим показателям и содержанию токсичных элементов продукты такого типа должны соответствовать гигиеническим нормам, правилам или техническим регламентам; содержание токсичных элементов, нитритов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, диоксинов в них должно соответствовать нормам, установленных для продукции, предназначенной для детей раннего возраста.

Производить продукты детского питания необходимо с тщательным соблюдением санитарно–гигиенических требований, использованием самых современных технологических процессов, оборудования и способов упаковки. Предприятия, выпускающие специализированную детскую продукцию, должны иметь систему контроля, которая отслеживает качество по всей производственной цепочке — начиная с поставщиков сырья и заканчивая готовой продукцией. Система контроля качества и безопасности предприятий пищевой промышленности в России с 1 февраля 2015 г. должна основываться на принципах анализа рисков и критических контрольных точек производственных процессов (ХАССП), что позволит обеспечить безопасность пищевой продукции на протяжении всего процесса ее создания — от производства до реализации.

Внедрение стандартов обеспечит выпуск специализированной продукции, предназначенной для питания детей раннего возраста, которая будет отвечать требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории России и стран Таможенного союза. В свою очередь, это позволит повысить конкурентоспособность продукции на отечественных и международных рынках.

Список литературы:

1. Кретов М. А., Чеботарева Е. В., Алигаджиева Л. М., Князева Н. С., Деменева Е. Ю. Консервы для детского питания // Мясная индустрия. 2008. №3. С. 65–68.
2. Деревицкая О. К., Дыдыкин А. С., Солдатова Н. Е. Детское питание — по стандарту! // Стандарты и качество. 2015. № 7(937). С. 34–36.
3. Детское питание: Руководство для врачей / Под ред. В. А. Тугельина, И. Я. Коня. М.: МИА, 2013. 744 с.

References:

1. Kretov M. A., Chebotareva E. V., Aligadzhieva L. M., Knyazeva N. S., Demeneva E. Yu. Konservy dlya detskogo pitaniya // Myasnaya industriya. 2008. No 3. Pp. 65–68.
2. Derevitskaya O. K., Dydykin A. S., Soldatova N. E. Detskoe pitanie — po standartu! // Standarty i kachestvo. 2015. No 7(937). Pp. 34–36.
3. Detskoe pitanie: Rukovodstvo dlya vrachei / Pod red. V. A. Tugelina, I. Ya. Konya. M.: MIA, 2013. 744 p.

*Работа поступила
в редакцию 20.09.2016 г.*

*Принята к публикации
23.09.2016 г.*